

Efectos de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad diaria en el Área Metropolitana de Monterrey

R.M. Cerón ^{1*}, N. Moreno¹, I. Guitrón¹, J.A. Chairez¹, S.P. Alcocer²

¹ Universidad Autónoma del Carmen. Facultad de Química. Ciudad del Carmen, Campeche.

² Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Ingeniería Química. Merida, Yucatán.

[*rosabreton1970@gmail.com](mailto:rosabreton1970@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los efectos a corto plazo de la contaminación del aire sobre la salud de los residentes del Área Metropolitana de Monterrey fueron evaluados utilizando una aproximación de series de tiempo. La mayoría de los contaminantes y municipios mostraron un gran número de asociaciones entre un incremento del 10% en sus concentraciones actuales y la mortalidad diaria, especialmente para personas >60 años. Diferentes escenarios resultantes del cambio climático fueron evaluados, pero sólo el incremento de 5°C en la temperatura media diaria mostró una asociación significativa con los contaminantes atmosféricos y la mortalidad; obteniéndose incrementos altamente significativos en los valores de índice de riesgo relativo cuando las personas > 60 años fueron consideradas. Este estudio demostró que la población de la tercera edad en esta región se encuentra amenazada no sólo por la contaminación atmosférica, sino también por los posibles escenarios de temperaturas extremas inducidos por el cambio climático.

Palabras clave: *índice relativo de riesgo; mortalidad; contaminantes atmosféricos; Monterrey*

Abstract

Short-term effects of air pollution on health of population of Metropolitan Area of Monterrey were assessed by using a time-series approach. The most of pollutants and municipalities showed a great number of associations between an increase of 10% in their current concentrations and mortality; especially for people >60 years. Different scenarios resulting from climatic change were assessed, but only the increase of 5°C in daily mean temperature showed a significant association with atmospheric pollutants and daily mortality; obtaining significant increases in the values of relative risk index when people >60 years were considered. This study demonstrated that elderly in this region is strongly threatened not only by atmospheric pollution but also by possible scenarios of extreme temperatures induced by climatic change.

Key words: *relative risk index; mortality; atmospheric pollutants; Monterrey*

Introducción

La contaminación del aire constituye el principal factor de riesgo para la salud humana en lo que respecta a padecimientos cardiovasculares y respiratorios [1]. Los altos niveles de contaminantes atmosféricos tienen efectos tanto a corto como a largo plazo sobre la salud humana, que pueden conducir a un incremento en la morbilidad y en el número de muertes. Los efectos de los contaminantes criterio sobre la salud humana son bien conocidos [1-5]. En años recientes, los estudios epidemiológicos han documentado una asociación entre la exposición a corto y largo plazo a la contaminación del aire y un incremento en el riesgo de morbilidad y mortalidad [1, 6-9]. Además de los altos niveles de contaminación atmosférica, las temperaturas extremas también pueden ser una amenaza para la salud pública y estar relacionadas con la mortalidad, especialmente de grupos vulnerables. Efectos devastadores relativos tanto a ondas de calor como a tormentas invernales han

sido documentadas [10]. El cambio climático futuro es considerado como una de las amenazas más serias tanto para la salud humana como para su estilo de vida. A causa del cambio climático inducido por el efecto invernadero, existe un incremento en la temperatura media anual (es decir, un incremento tanto en la magnitud como en la frecuencia de días muy cálidos) y en su variabilidad [11]. En el caso de la asociación entre la mortalidad diaria y la temperatura, su asociación tiene típicamente una forma de "U": es decir, el riesgo de mortalidad es elevado a bajas temperaturas, de ahí se tiene un punto de inflexión, y posteriormente, el riesgo vuelve a incrementar conforme las temperaturas son más elevadas [12]. La estimación de la población vulnerable depende de la estimación de la población en el futuro, de su distribución, y de su habilidad para adaptarse. Por lo tanto, este efecto podría ser diferente dependiendo de los patrones del clima, de la latitud y de los niveles de contaminación presentes [13]. Desafortunadamente, estudios en países en desarrollo sobre la asociación entre temperaturas extremas, la contaminación del aire y la mortalidad, son escasos.

Varios autores han reportado una asociación significativa entre el calor y la mortalidad diaria, con alguna heterogeneidad en sus resultados, dependiendo de las características de la población local y del clima. Li *et al* [13] y Chen *et al* [14] reportaron que el efecto de los contaminantes del aire sobre la mortalidad es modificado por la temperatura, con los efectos más significativos durante el verano, especialmente para PM₁₀, PM_{2.5} y O₃. Se han reportado efectos sinérgicos entre el calor y la contaminación atmosférica sobre la morbilidad [15-16]; mientras que, los efectos de la temperatura del aire sobre la mortalidad y morbilidad sensibles al clima son mayores en la población de la tercera edad. Se ha demostrado que existen grupos de población que son más susceptibles a estos efectos, tales como los ancianos, y personas con una condición de salud pre-existente [17]. Yu *et al* [18] reportaron un riesgo mayor para la mortalidad por todas las causas inducida por el calor (2-5% por un incremento de 1°C en la temperatura) en la población mayor a 65 años, en comparación con la mortalidad por todas las causas inducida por el frío para ese mismo grupo de población (1-2 % por un decremento de 1°C en la temperatura). A pesar de su importancia, en México no se tiene suficiente información sobre este tema, por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo proporcionar conocimiento sobre los efectos a corto plazo de los contaminantes criterio del aire (CO, SO₂, NO₂, O₃, y PM₁₀) sobre la mortalidad diaria en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) en México, presentando un caso de estudio en el cuál se demuestra cómo estos efectos podrían verse modificados por temperaturas elevadas como resultado de un escenario de cambio climático.

Materiales y Métodos

Área de Estudio: A pesar de que el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) no tiene un clima extremo, las altas temperaturas son frecuentes durante el verano; por lo tanto, las ondas de calor (días cálidos) y la ocurrencia regular de concentraciones de contaminantes del aire excediendo los valores de referencia de la norma podrían tener efectos sinérgicos sobre la salud de la población. De acuerdo a Köppen y Geiger, el clima en Monterrey está clasificado como BSh, que corresponde a Cálido-semiárido. La temperatura promedio anual es de 22°C, con una precipitación promedio anual de 604 mm, sin embargo, las temperaturas más altas ocurren entre Mayo y Agosto, alcanzando entre 37 y 43 °C. Adicionalmente, durante Julio y Agosto, el fenómeno conocido como sequía de medio verano o canícula ocurre comúnmente, y se caracteriza por la falta de precipitación y calor constante. Por otro lado, las temperaturas más bajas ocurren durante Diciembre y Enero (entre 8 y 9°C), sin embargo, temperaturas tan bajas como -7.5°C han sido reportadas en eventos esporádicos en los cuáles la escarcha y la nieve pueden ocurrir. Monterrey es la tercera Área Metropolitana más poblada en México, y está constituida por 8 municipios: Cadereyta, Escobedo, García, Guadalupe, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina; con una población total de 4, 437, 646 habitantes, y con un desarrollo urbano e industrial que ha resultado en un incremento en los niveles de contaminación atmosférica [19].

Datos de Salud: Los datos epidemiológicos sobre mortalidad fueron obtenidos del Sistema Nacional de Información de Salud (SINAIS). Las variables seleccionadas fueron: año, mes y día de ocurrencia, municipio de residencia, causa de muerte, sexo y grupo de edad del fallecido. Las muertes que ocurrieron fuera del AMM fueron excluidas. La población de estudio fue agrupada por género y por grupo de edad: < 1 año, 1–4 años, 5–59 años, 60–74 años, y > 75 años. Las causas de muerte consideradas en este estudio fueron categorizadas de acuerdo a la Clasificación Internacional de Padecimientos (ICD10, por sus siglas en inglés) como: 1) Padecimientos respiratorios (de J00 a J99); 2) Padecimientos cardiovasculares (de I00 a I99); y 3) Todas las causas:

otras causas además de los padecimientos respiratorios y cardiovasculares, excluyendo suicidios, muertes violentas y accidentales.

Mediciones de contaminación del aire: Mediciones diarias de SO₂, CO, NO₂, O₃, y PM₁₀ fueron obtenidas de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Nuevo León (SIMA) del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2015. Todos los datos estuvieron sujetos a un proceso de validación, excluyendo datos de estaciones de monitoreo con menos del 75% de los datos completos para al menos un contaminante durante el periodo de estudio. Los valores faltantes fueron completados utilizando el método de imputación múltiple MCMC y la aproximación NIPALS utilizando el software XLSTAT (<https://www.xlstat.com/en/>). La calidad del aire fue evaluada mediante su comparación con los valores de referencia establecidos en la normatividad vigente correspondiente a cada contaminante criterio, y la prueba de Friedman fue usada para determinar si hubo o no diferencias significativas en las concentraciones medias de los contaminantes criterio entre los diferentes municipios.

Variables confusoras utilizadas: La temperatura y la humedad relativa fueron usadas como variables confusoras en los dos casos de estudio. El primer caso, para evaluar el efecto de un incremento en el futuro de la contaminación del aire en MAM sobre la mortalidad diaria, con escenarios en los cuales, la concentración diaria de los contaminantes criterio incrementa en un 10% con respecto a su concentración actual. El segundo caso, un escenario de cambio climático en el cual, la respuesta a la contaminación atmosférica es modificada por temperaturas elevadas y considerando un sub-grupo de población susceptible.

Estimación de la asociación entre la contaminación atmosférica y la mortalidad diaria. La metodología utilizada en este trabajo ha sido descrita anteriormente por Cerón et al [9]. Para llevar a cabo el análisis estadístico, se consideraron las siguientes variables:

- a) Variables de respuesta: Número de muertes registradas para cada municipio durante el periodo de estudio.
- b) Variables explicativas: Contaminantes criterio (concentraciones promedio diarias de SO₂, CO, NO₂, O₃ y PM₁₀ para cada municipio durante el periodo de estudio) y variables meteorológicas (valores promedio diarios de temperatura y humedad relativa para cada municipio durante el periodo de estudio).
- c) Variables de control: Esto se llevó a cabo introduciendo un indicador de estacionalidad considerando dos estratos: meses fríos y meses cálidos.
- d) Variables confusoras: Valores promedio diarios de temperatura y humedad relativa.

Un Análisis de Componentes Principales (PCA) fue aplicado a las series de datos promedio diarios de mortalidad, contaminantes criterio y variables meteorológicas para evaluar las asociaciones entre variables. A partir de las gráficas biplot, los componentes principales contribuyendo al porcentaje más alto de la variabilidad de los datos fueron identificados y las series de tiempo de mortalidad diaria fueron suavizadas. Para explicar las fluctuaciones en el número de muertes diarias con respecto a las variables explicativas y confusoras, un modelo de regresión de Poisson fue construido de acuerdo a la metodología descrita por los proyectos APHEA y EMECAM [8,10, 20], aplicando una Regresión Lineal Múltiple (MLR), funciones de auto-correlación entre los residuales y correlaciones cruzadas a todas las variables de estudio (para cada causa de muerte y para cada contaminante). A partir del modelo basal, una ecuación fue obtenida para determinar la magnitud de la asociación entre la mortalidad diaria y la variación de los niveles promedio diarios de contaminación atmosférica, utilizando la misma metodología que la reportada por Cerón *et al* [9]. Las variables seleccionadas para ser incluidas en el modelo basal fueron aquellas que contribuyeron de modo significativo a la variabilidad de la variable dependiente (mortalidad diaria). Este procedimiento fue aplicado considerando todas las causas, grupo de edad, y causa específica de muerte. Adicionalmente, las variables meteorológicas fueron retardadas hasta por 7 días. En los casos en los cuales, las variables independientes influyeron significativamente sobre la variable de respuesta (para un 95% de intervalo de confianza y $p < 0.05$), este efecto fue evaluado por el coeficiente beta (β) de cada variable independiente. A partir del modelo basal, los valores del coeficiente β fueron obtenidos y utilizados para estimar los índices relativos de riesgo (RRI) tal como lo reportó Cerón *et al* [9].

El siguiente paso fue generar diferentes escenarios en los cuales, las concentraciones promedio de cada contaminante atmosférico incrementa en un 10% (uno a la vez, y conservando el resto de las variables sin cambio), obteniendo valores de β y de RRI para la mortalidad diaria atribuida a todas las causas, causas respiratorias y causas cardiovasculares (>60 años). Adicionalmente, para evaluar el efecto de la modificación inducida por calor como resultado del cambio climático, escenarios

adicionales fueron generados, considerando incrementos de 5, 10, 15, 20, y 25% en la temperatura media diaria. De nuevo, las variables restantes se mantuvieron sin cambio, y valores de β y de RRI para la mortalidad fueron obtenidos, considerando todas las causas, causas respiratorias y causas circulatorias. Ambos procedimientos fueron llevados a cabo para cada contaminante y para cada municipio considerado en el estudio.

Resultados

Evaluación del Impacto a la salud

Base de datos de salud: Los municipios que mostraron la contribución relativa más alta a la mortalidad diaria total durante el periodo de estudio fueron Monterrey, Guadalupe y San Nicolás de los Garza. Considerando todas las causas y género, en todos los municipios, excepto Escobedo, Cadereyta y García, las mujeres mayores de 75 años mostraron el número más alto de muertes en comparación con los hombres. Una mortalidad más alta por causas respiratorias en personas mayores a 75 años fue observada, siendo más alta en hombres. Finalmente, la mortalidad por causas circulatorias en personas mayores de 75 años fue más alta en mujeres.

Base de datos de exposición: La calidad del aire fue evaluada para cada municipio mediante la comparación de las concentraciones máximas diarias para cada contaminante criterio con el límite máximo permisible establecido en la normatividad vigente correspondiente (Figura 1). Considerando todo el periodo, Santa Catarina fue el municipio con la concentración promedio más alta para SO_2 (7.25 ppb) mientras que Guadalupe mostró el valor máximo más elevado. En el caso de CO , Guadalupe fue el municipio con la concentración media más alta (1.1630 ppm), mientras que Guadalupe y San Nicolás de los Garza mostraron los valores máximos más altos. Santa Catarina mostró la concentración promedio más elevada para NO_2 (18.2669 ppb) y el valor máximo más elevado. Con respecto a O_3 , García fue el municipio que registró la concentración media más elevada (27.2217 ppb), mientras que Guadalupe y Escobedo presentaron los valores máximos más altos. Finalmente, la concentración media más alta para PM_{10} fue registrada en García (88.5302 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), siendo García y Escobedo los municipios con los valores máximos más elevados. Todos los municipios en el AMM excedieron el límite máximo permisible establecido en la normatividad para O_3 y PM_{10} (Figura 1).

Asociación entre contaminantes atmosféricos y la mortalidad diaria: Fue necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad para identificar el mejor ajuste a las funciones suavizadas y para reducir los residuales. Las variables confusoras como temperatura y humedad relativa fueron evaluadas considerando retardos de 1 a 7 días.

Análisis Multivariado y regresión Lineal Múltiple: A partir del análisis PCA considerando todas las causas, la mortalidad diaria mostró factores significativos para García con PM_{10} y temperatura. En el caso de Guadalupe, O_3 y temperatura mostraron una asociación significativa con las muertes diarias. Por otro lado, Monterrey presentó factores con las cargas más altas para mortalidad diaria con CO , humedad y temperatura. En el caso de San Nicolás de los Garza, NO_2 , CO y humedad relativa estuvieron significativamente asociados con mortalidad diaria, mientras que en el caso de Santa Catarina, CO y humedad relativa mostraron una asociación significativa con la mortalidad diaria. A partir del análisis MLR para todas las causas, se encontró que Guadalupe ($R^2=0.5225$) y Monterrey ($R^2=0.6810$) mostraron los coeficientes más altos, sugiriendo que, en estos municipios, las variables explicativas (SO_2 , CO , NO_2 , O_3 , PM_{10} ,) explicaron el 52.25% y 68.10%, respectivamente, de la variabilidad de la mortalidad diaria.

A partir del análisis bivariado, se encontró que en el caso de SO_2 , sólo Santa Catarina mostró un coeficiente de correlación de Pearson significativo (0.3431) con la mortalidad diaria. A partir del análisis de suma de cuadrados tipo III (MLR SC Type III), se encontró que Escobedo, Guadalupe y Santa Catarina mostraron valores más bajos que el estadístico de prueba ($F < 0.0001$), concluyendo que SO_2 proporciona información significativa al modelo de predicción para la mortalidad diaria en estos municipios.

Para CO , se encontró que Guadalupe y Monterrey mostraron valores significativos de los coeficientes de Pearson con la mortalidad diaria, 0.5120 y 0.5209, respectivamente. A partir del análisis MLR y suma de cuadrados tipo III, se encontró que Escobedo, Guadalupe, Monterrey y Santa Catarina,

mostraron valores más bajos que el estadístico de prueba ($F < 0.0001$), concluyendo que CO proporciona información significativa al modelo de predicción para la mortalidad diaria en estos municipios.

Figura 1. Mapa de concentraciones medias para contaminantes criterio mostrando las excedencias a los límites máximos permisibles de la normatividad vigente correspondiente.

En el caso de NO_2 , sólo San Nicolás de los Garza mostró valores significativos para el coeficiente de correlación de Pearson (0.4149) con la mortalidad diaria. A partir del análisis MLR se encontró que Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina mostraron valores más bajos que el estadístico de prueba, sugiriendo que NO_2 proporciona información significativa al modelo de predicción para la mortalidad diaria en estos municipios. En el caso de ozono, bajas correlaciones (coeficientes de Pearson) con la mortalidad diaria fueron encontradas para Escobedo y Guadalupe. En el caso de PM_{10} , se encontró que en ningún municipio en AMM mostró valores significativos para los coeficientes de Pearson con la mortalidad diaria. A partir de la prueba de Fisher y del análisis de suma de cuadrados, se observó que, sólo Guadalupe mostró valores más bajos que el estadístico de prueba, concluyendo que PM_{10} proporciona información significativa al modelo de predicción para la mortalidad diaria en este municipio. Para humedad, sólo Escobedo presentó el coeficiente de Pearson más alto (0.4718) en el análisis bivariado, mientras que, a partir del análisis MLR, se encontró que García, Escobedo, Monterrey y Santa Catarina mostraron valores más bajos que el estadístico de prueba, concluyendo que la humedad contribuyó significativamente a la mortalidad diaria en estos municipios. Finalmente, en el caso de la temperatura, correlaciones significativas inversas fueron obtenidas para García (-0.4169), Escobedo (-0.4307), Guadalupe (-0.6249), Monterrey (-0.7550), San Nicolás de los Garza (-0.5154) y Santa Catarina (-0.4054). El análisis MLR demostró que la temperatura contribuye significativamente a la mortalidad diaria en estos municipios.

Estimación del índice relativo de riesgo (RRI): En la Figura 2, se presenta el número de muertes y el porcentaje de riesgo de mortalidad diaria por todas las causas como resultado de un incremento del 10% en las concentraciones medias diarias para cada municipio en AMM durante 2012-2015. **SO₂:** Considerando todas las causas, el valor límite superior (UL) más alto de RRI fue obtenido para personas mayores de 60 años en Cadereyta, Escobedo, Guadalupe y San Nicolás. Cuando la causa específica de mortalidad diaria fue considerada, los valores más altos de UL fueron encontrados para Cadereyta (causas respiratorias) y Escobedo (causas circulatorias). **CO:** Un gran número de asociaciones con mortalidad diaria fueron encontradas para personas mayores de 60 años, siendo más altas para Escobedo. Cadereyta y Escobedo presentaron los valores más altos de UL para las causas específicas por padecimiento respiratorios y circulatorios, respectivamente. **NO₂:** Considerando todas las causas, los valores de RRI (UL) fueron más altos para personas de 0 a 59 años en Cadereyta, y para personas mayores de 60 años en San Nicolás de Los Garza, siendo éste último muy elevado. Considerando causas específicas de muerte, los valores de UL fueron más altos para causas respiratorias en Escobedo y Monterrey, y para causas circulatorias en Escobedo y San Nicolás de los Garza. **O₃:** Los valores de UL para RRI considerando mortalidad por todas las causas fueron más altos para el grupo de edad de 0-59 años en García y para mayores de 60 años en

Escobedo. Para mortalidad diaria por causas respiratorias, sólo Monterrey mostró una asociación significativa, mientras que, para causas circulatorias, San Nicolás de los Garza tuvo el valor más elevado de UL. **PM₁₀**: Escobedo mostró asociaciones significativas considerando todas las causas de muerte (para los grupos de edad de 0-59 años y mayores de 60 años) y para causas circulatorias. San Nicolás de los Garza mostró el valor más alto de UL para RRI para causas respiratorias. A partir del análisis por grupo de edad, la mayoría de los contaminantes y municipios considerados en este estudio mostraron un gran número de asociaciones con una magnitud significativa para personas mayores a 60 años (subgrupos; 60-74 años y mayores a 75 años), sugiriendo que este grupo de población es más vulnerable a los efectos de la contaminación atmosférica.

Figura 2. Mortalidad y porcentaje de riesgo de mortalidad diaria por todas las causas como resultado de un incremento del 10 % en la concentración promedio diaria.

Modificación de los efectos por temperaturas extremas

Estimación del índice relativo de riesgo (RRI): Con respecto a la temperatura, cuando el grupo de edad de personas mayores de 60 años fue considerado, se encontraron índices de riesgo relativo más altos para padecimientos respiratorios; y con un incremento del 10% en la temperatura promedio diaria, los índices relativos de riesgo fueron más altos para la población de la tercera edad, cuando se consideró la mortalidad por todas las causas durante los meses cálidos. A partir de esta primera aproximación, se evaluaron diferentes escenarios para determinar el efecto del incremento en la temperatura media diaria en 5, 10, 15, 20 y 25%, respectivamente. Los valores de RRI no mostraron diferencias significativas cuando la mortalidad por todas las causas y todos los grupos de edad fueron considerados, a excepción del grupo de edad de mayores a 60 años cuando se consideró un incremento del 25% en la temperatura promedio diaria (aproximadamente 5°C). Por esta razón, el objetivo de esta sección fue evaluar el efecto sinérgico debido a un incremento en la temperatura media diaria de 5 °C sobre la mortalidad por todas las causas, para todos los grupos de edad, y para el subgrupo de población de mayores de 60 años.

SO₂: Para todos los grupos de edad, se encontraron incrementos significativos en los valores de RRI con un incremento del 25% en la temperatura promedio diaria para Escobedo (0.98%), Guadalupe (0.19%), San Nicolás (0.30%) y Santa Catarina (0.89%). Para personas mayores a 60 años, los incrementos en RRI relativos a temperaturas extremas fueron significativos en Cadereyta (0.18%), Escobedo (6.02%), Guadalupe (0.20%), y San Nicolás (0.34%). **CO:** Para todas las causas y todos los sub-grupos de población, se observó un ligero incremento en Escobedo (0.004%),

Guadalupe (0.002%), y Salinas Victoria (0.006%); inclusive con unos decrementos para Monterrey (0.003%), San Nicolás de los Garza (0.002%) y Santa Catarina (0.0017%). En el caso de las personas mayores de 60 años, se obtuvieron incrementos en los valores de RRI para Escobedo (0.01%), Guadalupe (0.01%), Salinas Victoria (0.01%) y Santa Catarina (0.042%), mientras que, para Monterrey y San Nicolás, no se observó ningún cambio. **NO₂**: Los valores de RRI para todas las causas de muerte y todos los grupos de edad mostraron incrementos para Escobedo (0.13%), Monterrey (0.07%), Salinas Victoria (0.01%) y San Nicolás de los Garza (0.02%). Los índices relativos de riesgo incrementaron en Escobedo (0.21%), Monterrey (0.08%), Salinas Victoria (0.42%), San Nicolás (0.20%) y Santa Catarina (0.08%) cuando el grupo de personas mayores a 60 años fue considerado; mostrando incrementos significativos en comparación con la mortalidad por todas las causas para todos los grupos de edad. **O₃**: se observó un incremento moderado, siendo más alto en Escobedo (0.20%), Guadalupe (0.09%), y Santa Catarina (0.15%) para todas las causas de muerte y todos los grupos de edad. El incremento en los valores de RRI en personas mayores de 60 años fue más alto que aquéllos encontrados para todas las causas y todos los grupos de edad en Escobedo (0.24%), Guadalupe (0.11%), Monterrey (0.08%) y Santa Catarina (0.17%). **PM₁₀**: Incrementos relativamente bajos fueron obtenidos para todas las causas, siendo más altos en Escobedo (0.07% para todos los grupos de edad, y 0.1% para mayores de 60 años).

Conclusiones

Puesto que se trata de los dos municipios más grandes en AMM, la mortalidad diaria fue más alta en Monterrey y San Nicolás. La mortalidad diaria por todas las causas fue más alta en mujeres que en hombres. Considerando las causas respiratorias, la mortalidad diaria fue más alta en hombres mayores de 75 años; mientras que, por causas circulatorias, la mortalidad fue más elevada en mujeres mayores de 75 años. El análisis estadístico de la mortalidad diaria en AMM durante 2012-2015 mostró un incremento en el número de muertes cuando la concentración de los contaminantes criterio se incrementó en un 10% el mismo día y los 7 días previos a la defunción. Considerando todas las causas, Escobedo, Santa Catarina, Guadalupe y Salinas Victoria fueron los municipios en AMM que exhibieron los valores más altos para RRI para la mayoría de los contaminantes. Todos los contaminantes y municipios mostraron asociaciones con una magnitud significativa para personas mayores de 60 años, Escobedo mostró los valores más altos de RRI para todos los contaminantes criterio. Por otro lado, como resultado de un incremento del 10% en la temperatura promedio diaria los valores de RRI fueron más altos para las personas de la tercera edad cuando se consideró la mortalidad por todas las causas. Sin embargo, cuando se consideraron diferentes escenarios con incrementos en la temperatura media diaria, sólo el incremento de 25% presentó diferencias significativas en comparación con los demás escenarios

Cuando la evaluación consideró únicamente el grupo de edad de mayores de 60 años, el incremento obtenido fue muy alto y significativo para SO₂ en Cadereyta, Escobedo, Guadalupe y San Nicolás; mientras que, para CO, incrementos más altos fueron obtenidos en Escobedo, Guadalupe y Salinas Victoria. Adicionalmente, incrementos significativos en los valores de RRI fueron encontrados en la mayoría de los municipios para NO₂; y en Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina y Monterrey para O₃. Finalmente, la mortalidad diaria asociada con PM₁₀ fue sensible a un incremento de 5°C en la temperatura promedio diaria en Escobedo, Guadalupe y Salinas Victoria para personas mayores de 60 años.

Esta investigación proporciona una línea base para el control de los niveles actuales de la contaminación atmosférica en AMM, especialmente con respecto a SO₂, O₃ y PM₁₀; considerando el gran tamaño de la población expuesta, aun cuando las asociaciones observadas fueron pequeñas pero significativas, los valores de RRI encontrados se pueden considerar de interés desde el punto de vista de salud pública. Este estudio demostró que las personas mayores de 60 años constituyen un subgrupo de población altamente vulnerable y fuertemente amenazado no solo por la contaminación atmosférica sino también por los posibles escenarios que podrían resultar del cambio climático.

Referencias

1. G.D.Thurnston, J. Ahn, K.R. Cromar, S. Yangzhao, H.R. Reynolds, M. Jerrett, C.C. Lim, R. Shanley, Y. Park, and R.B.Hayes, "Ambient particulate matter air pollution exposure and mortality in the NIH-AARD Diet and Health Cohort". *Environ Health Perspect*, Vol.124, pp. 484-490, 2016.

2. Y.O. Khaniabadi, R. Polosa, and R.Z. Chaturkova, "Human health risk assessment due to ambient PM₁₀ and SO₂ by an air quality modeling technique". *Process Saf Environ Prot*, Vol. 111, pp. 346-354, 2017.
3. Y.O. Khaniabadi, M. Daryanoosh, P. Sicard, A. Takdastan, P.K. Hopke, S. Emaeil, A. De Marco, and R. Rashidi, "Chronic obstructive pulmonary diseases related to outdoor PM₁₀, O₃, SO₂ and NO₂ in a heavily polluted megacity of Iran". *Environ Sci Poll Res*, Vol. 25, No. 18, pp.17726-17734, 2018.
4. D.L. Crouse, P.A. Peters, A. Van Dunkelaar, M.S. Goldberg, P.J. Villeneuve, and O. Brion, "Risk of nonaccidental and cardiovascular mortality in relation to long-term exposure to low concentrations of fine particulate matter: A Canadian national-level cohort study". *Environ health Perspect*, Vol. 120, pp. 708-714, 2012.
5. I. Romieu, M. Ramírez, H. Moreno, A. Barraza, L. Hernández, and L. Carbajal, "Health impacts of air pollution on morbidity and mortality among children of Ciudad Juárez, Chihuahua, México". Technical Report. Commission for Environmental Cooperation of North America. November 2003.
6. K.T.D. Katsouyanni, "The 1987 Athens heat wave". *Lancet*, Vol. 8610, pp. 573, 1998.
7. D. Zmirou, T. Barumandzadeh, F. Balducci, P. Ritter, G. Laham, and J. Ghilardi, "Short term effects of air pollution on mortality in the city of Lyon, France, 1985-90". *J. Epidemiol. Community Health*, Vol. 50, pp. S30-S35, 1996.
8. F. Ballester, M. Sáez, E. Alonso, M. Taracido, J. Ordoñez, I. Aguinaga, A. Daponte, J. Bellido, J. Guillen, M. Pérez, A. Cañada, F. Arribas, and S. Pérez-Hoyos, "El proyecto EMECAM: Estudio multicéntrico español sobre la relación entre la contaminación y la mortalidad. Antecedentes, participantes, objetivo y metodología". *Rev Esp Salud Pública*, Vol. 73, pp.165-175, 1999.
9. R. Cerón, J. Cerón, R. Lara, M.L.Espinosa, E. Ramírez, M. Rangel, A. Rodríguez, and M. Uc, "Short-term effects of air pollution health in the Metropolitan Area of Guadalajara using a time-series approach". *Aerosol and Air Quality Research*, Vol. 18, pp. 2383-2411, 2018.
10. R. Lowe, J. Ballester, J. Creswick, J.M. Robine, F.Herrmann, and X.Rodó, "Evaluating the performance of a climate-driven mortality model during heat waves and cold spells in Europe". *Int J Environ Res Public Health*, Vol. 12, No. 2, pp. 1279-1294, 2015.
11. T.F. Stocker, D. Qin, G.K. Plattner, M.Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Novels, Y. Xia, V. Bex, and P.M. Midgley, (Eds). In: *Climate change 2013: The physical science basis. Contribution of working group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2013.
12. R. Basu, F. Dominici, and J. Samet, "Temperature and mortality among the elderly in the United States: A comparison of Epidemiologic Methods". *Epidemiology*, Vol. 16, No. 1, pp. 58-66, 2005.
13. J. Li, A. Woodward, X.Y.Hou, T.Zhu, J.Zhang, H. Brown, J. Yang, R. Qin, J. Gao, and S. Gu, "Modification of the effects of air pollutants on mortality by temperature: A systematic review and meta-analysis". *Sci Total Environ*, Vol. 575, pp.1556-1570, 2017.
14. F. Chen, Z. Fan, Z. Qiao, Y. Cui, M. Zhang, X. Zhao, and X. Li, "Does temperature modify the effect of PM₁₀ on mortality? A systematic review and meta-analysis". *Environ Poll*, Vol. 224, pp. 326-331, 2017.
15. M. Scortichini, M. De Sario, F.K. De Donato, M. Davoli, P. Michelozzi, and M.Stafoggia, "Short-term effects of heat on mortality and effect modification by air pollution in 25 Italian cities". *Int J Environ Res Public Health*, Vol. 15, No. 8, pp.1771, 2018.
16. J. Han, S. Liu, J. Zhang, L. Zhou, Q. Fang, J. Zhang, and Y. Zhang, "The impact of temperature extremes on mortality: a time-series study in Jinan, China". *BMJ Open*, Vol. 7, No. 4, 2017.
17. A. Bunker, J. Wildenhain, A. Vanndenbergh, N. Henschke, J. Rocklov, S. Hajat, and R. Sauerborn, "Effects of air temperature on climate-sensitive mortality and morbidity outcomes in the elderly; a systematic review and meta-analysis of epidemiological evidence". *EBiomedicine*, Vol. 6, pp. 29-30, 2016.
18. W. Yu, and K. Mengersen, "Daily average temperature and mortality among the elderly: a meta-analysis, and systematic review of epidemiological evidence". *Int J Biometeorol*, Vol.56, pp. 569-581, 2012.
19. SEMARNAT. "National Inventory of Emissions in Mexico 1999". *Semarnat-INE, First Edition*, September 2006.
20. F. Ballester, M. Sáez, S. Pérez-Hoyos, C. Iñiguez, A. Gandarillas, A. Tobías, J. Bellido, M. Taracido, F. Arribas, A. Daponte, A. Cañadas, F. Guillén-Grima, L. Cirera, M.J. Pérez-Boillos, C. Saurina, F. Gómez, and J.M. Tenías, "The EMECAM Project: A multicentre study on air pollution and mortality in Spain: combined results for particulates and for sulfur dioxide". *Occup. Environ. Med*, Vol.59, No. 5, pp. 300-308, 2002.